

INKLYUZIV TA'LIM BERISHDA O'QITUVCHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Qalandarova Zubayda Ro'zmatovna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani 41-son maktab amaliyotchi psixologi

Galdiyeva Gulnoza Olimboyevna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani 24-son maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Inklyuziv ta'limda o'qituvchining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Avvalo o'qituvchi inklyuziv taffakkurga ega bo'lishi va ta'lim sifati ma'suliyatini o'z zimmasiga olishi shart, o'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi kerak.

Kalit so'zlar : inklyuziv ta'lim, nogironlik, maxsus ta'lim.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT Inson, Huquqlari bo'yicha kengashi 46-sessiyasidagi nutqida strategik yo'nalishlar, jumladan nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani paptifikatsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bunda butun dunyo qariib bir milliardga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar borligi haqida o'ylab fikr yuritsak bu nihoyatda ahamiyatli ekaniga amin bo'lamiz.

Nogironlik:

1. Jismoniy nogironlik- Orqa miya shikastlanishi, miya yarim palsi, poliomielit, amputatsiya, mushak distrofiyasi, ALS, moxov, skolioz, Imperfekta osteogenez, revmatizm
2. Ko'rish nogironligi- To'liq ko'rmaslik, zaif ko'rish, daltonik
3. Eshitish nogironligi- To'liq kar, eshitish qiyin
4. Nutqiy nuqsonlik -Afaziya, Turet sindromi, duduqlanish
5. Aqliy nogironlik- Daun sindromi, dimentsiya, Parkinson kasalligi, gipermiya disfunktsiyasi
6. Rivojlanish nogironligi (ijtimoiy-emotsional nogironlik)- ASD, DEHB, SLD, Asperger sindromi, Rett sindromi, selektiv mutizm

7. Psixoijtimoiy nogironlik (psixiatrik nogironlik)- Shizofreniya, klinik depressiya, bipolyar buzulish, vos-vos, moslashish buzilishi, giyohvandlik

Nogironligi bo'lgan insonlarga uzoq muddatli jismoniy, aqliy, intellektual yoki hissiy nuqsonlari bo'lganlar kiradi. Ulardagi turli xil cheklovlar jamiyatda boshqalar bilan teng ravishda, to'liq va samarali ishtirok etishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Butun dunyoda nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan achinish, rahm-shavqat munosabatigina emas, balki ular bir o'zlari mustaqil ravishda yenga olishlari mumkin bo'lmagan to'siqlarning atrofdagilar tomonidan tushunilishi, ularni yengish uchun imkon beruvchi sharoitlar yaratish lozim inklyuziv ta'lim buni amaldagi ko'rinishi.

Inklyuziv ta'lim rasmi ta'lim tushunchasidan ancha kengroq bo'lib, bu ta'limda ko'proq o'qishga o'rganishga imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlaydi.

Inklyuziv ta'limning maqsadi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat

Inklyuziv ta'limning vazifalari barcha bolalarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratish; Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar muammolariga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirish; Ta'lim jarayonida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirish; Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash. Bu jarayonda asosiy og'irlik o'qituvchiga tushadi. Inklyuziv maktab o'qituvchisi va inklyuziv bog'chada tarbiyachi qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak? Avvalo o'qituvchi inklyuziv taffakkurga ega bo'lishi va ta'lim sifati ma'suliyatini o'z zimmasiga olishi shart. Inklyuziv ta'lim berish o'qituvchilar ish sifatining asosiy mezonlari -o'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi kerak. O'qituvchi –butun maktab jaomosi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi kerak. Chunki o'qituvchilar uchun hamkorlik va o'zaro fikr almashish muhimdir. Alohida ta'lim

ehtiyoji bor bolalarning intizomli va muasasalararo guruhlar bilan samarali ishlashlari uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo‘llashi muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamrovli maktab hamkorligini yo‘lga qo‘yishi kabi xislatlarga ega bo‘lishi kerak. Maxsus ta’limda bolalar aqliy jismoniy tashqi ko‘rinishiga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta’lim bolaning qobiliyati va imkoniyatiga ko‘ra belgilanadi. Inklyuziv ta’limda bola va o‘qituvchi bir birini o‘rganadi va muammolarini birgalikda hal qilishadi. Inklyuziv ta’limni rivojlantirish nuqtai nazaridan, kasbiy qobiliyatlarga yangi talablarning paydo bo‘lishi, o‘qituvchi faoliyati sezilarli darajada murakkablashmoqda. Kasbiy faoliyat o‘qituvchining ta’limotidagi o‘zgarishlarga psixologik tayyorgarligining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq.

Amaliy tavsiyalar:

Psixologik tayyorgarlik o‘qituvchining kasbiy faoliyatining samaradorligidir. O‘qituvchi faoliyatidan psixologik norozilik bilim olishning noaniqligiga aylanadi.

O‘qituvchining fikrlari bolaning individualligiga, uning imkoniyatlari va manbalariga e’tibor bermaydi. Inklyuziv maktab o‘qituvchisining tayyorgarligi bolalar bilan turli xil o‘quv imkoniyatlari bilan ishlash qobiliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Maktablar hamma uchun. 2002 yil.
2. Po‘latov Sh. N. “Hindistonda pedagogik ta’limning rivojlanish bosqichlari”. 2020 yil.
3. “Inklyuziv ta’lim nimani anglatadi?” Inklyuziv ta’lim 2020 yil.